

MELHORIA DE DESEMPENHO NO PROCESSO DE PONTES ROLANTES ATRAVÉS DA METODOLOGIA 5W2H

Eduardo Boaventura de Oliveira , Pedro Paulo Costa Cruz e Pedro Henrique Siqueira Vinhas.
Centro Paula Souza Fatec Guarulhos, R. Cristóbal Cláudio Elilo, 88 – Pq. Cecap, Guarulhos - SP, Brasil,
Email: pedrompj@hotmail.com

Resumo: Esse artigo tem como finalidade o foco no porquê as pontes rolantes são necessárias em uma indústria ou armazém e como o 5W2H ajuda ao comprador a entender e compreender o porquê seu processo terá uma melhoria após a aquisição de pontes rolantes. Será apresentado a funcionalidade das pontes rolantes nas mais diversas áreas industriais e armazéns e como pode facilitar e melhorar os processos. Será apontado alguns tópicos sobre o funcionamento das pontes, como são constituídas, onde podem ser usadas, os tipos de pontes, a diferença entre os pórticos e das pontes rolantes, também sobre o que é a metodologia 5W2H e como funciona e será apresentado uma simulação de uma situação em uma empresa e mostrando como o processo pode ser melhorado com a implementação da ponte rolante.

Palavras – chave: Pontes rolantes; Metodologia 5W2H; Áreas industriais; Pórticos; Simulação.

Abstract: This article aims to focus on why cranes are needed in an industry or warehouse and how 5W2H helps the buyer to understand and understand why their process will improve after the acquisition of cranes. The functionality of cranes in the most diverse industrial areas and warehouses will be presented and how it can facilitate and improve processes. Some topics will be pointed out about the operation of bridges, how they are built, where they can be used, the types of bridges, the difference between gantries and overhead cranes, also about what the 5W2H methodology is and how it works and a simulation will be presented of a situation in a company and showing how the process can be improved with the implementation of the crane.

Keywords: Overhead cranes; 5W2H Methodology; Industrial areas; Gantries; Simulation.

1. INTRODUÇÃO

Algumas empresas vêm sofrendo com um gargalo muito comum no ramo logístico que é a “falta de espaço”. Não ter espaço gera um efeito cascata que impacta a operação diminuindo a produção que limita o faturamento da empresa, pois sem a rotatividade de matéria prima bruta abastecendo os postos de trabalhos para gerar o produto final, diminui o número de pedidos sendo expedido, não atendendo a demanda e tornando o negócio inviável.

Segundo (RUDENKO, 1976), “todo o processo de produção, em cada empresa, depende essencialmente de uma escolha racional dos tipos de máquinas de elevação e transporte, determinação correta de seus principais parâmetros e eficiente operação”.

Com isso, através metodologia 5W2H a proposta trazida para solução do problema logístico é utilização de um equipamento muito conhecido de movimentação de carga: a ponte rolante. Equipamento que traz melhoras no transporte de matéria-prima e produto durante os processos de recebimento e descarga quanto no processo de carregamento do produto para envio do cliente final. Solucionando os problemas de tempo e espaço que são cruciais em toda operação logística.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 PONTE ROLANTE

O uso da mecanização para substituir o trabalho humano, engloba grandes investimentos, além disso, a depreciação de equipamentos e os juros sobre o capital empatado absorvem a maior porcentagem da produção. As pontes rolantes são utilizadas em ambiente industrial há muitos anos tendo sido na revolução industrial que a sua utilização ganhou especial enfoque, pois nessa altura começou a ser necessário o manuseio de grandes cargas em ambiente industrial, de uma forma rápida e sem que isso afetasse outros processos produtivos e até o layout da empresa, sua característica principal é a movimentação de materiais em locais onde outros maquinários e o trabalho braçal se tornam limitados (SORDI, 2016). Devido a isto elas se adaptaram muito bem em diversos ramos da produção industrial. Assim os produtos manuseados deixaram de ser produtos pesados e especiais e passaram a ser de linha e com grande capacidade de produção e volume. Com esta modificação a movimentação de material passou a ser vista com outros olhos e tomar um rumo para o campo logístico da produção, que engloba o suprimento de materiais, componentes, movimentação e o controle de produtos.

Em vista disso, o uso de pontes rolantes contribui no setor produtivo de modo a substituir a mão de obra pelo método mecânico, possibilitando que essa mão de obra possa ser utilizada em outros serviços da empresa. Além disso, aumenta a capacidade do estoque devido a possibilidade de exploração de locais restritos, e intensifica a qualidade de trabalho, desde que seja manuseado corretamente (PASSOS, 2011).

2.2 METODOLOGIA 5W2H

A ferramenta 5W2H é muito usada no cotidiano corporativo por ser extremamente flexível e transparecer as ideias de forma clara, objetiva e coerente, tendo diversas utilidades e de grande

avaliação para os planos estratégicos, táticos e operacionais. O método é constituído de sete perguntas, utilizadas para implementar soluções: what, where, when, who, why, how e how much que traduzindo significa: o que, quem, quando, onde, porque, como e quanto custará, todos os questionamentos necessários para avaliar, acompanhar e garantir que tudo será executado com excelência por todos os envolvidos (SEBRAE, 2008).

A metodologia 5W2H é considerada uma das ferramentas mais utilizadas para o planejamento de ações corretivas de processos com problemas, este plano de ação viabiliza a execução das ações planejadas facilitando sua implementação de forma organizada. Cada ação deve ser enquadrada conforme a especificação desta ferramenta (ERBAULT, 2003).

a técnica 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer momento, identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma unidade de produção. Também possibilita identificar quem é quem dentro da organização, o que faz e porque realiza tais atividades.

A ferramenta 5W2H possibilita que todas as informações necessárias estejam organizadas para a execução de um planejamento e esta é citada por pesquisadores da área como sendo uma ferramenta de fácil entendimento e que possibilita para a empresa efetuar o plano de ação de modo organizado fazendo com que os gestores executem seu plano de forma bem planejada (Santos et al., 2014),

a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém poderosa, para auxiliar a análise e o conhecimento sobre determinado processo, problema ou ação a serem efetivadas, podendo ser usado em três etapas na solução de problemas:

- a) Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, para aumentar o nível de informações e buscar rapidamente as falhas;
- b) Plano de ação: auxiliar na montagem de um plano de ação sobre o que deve ser feito para eliminar um problema;
- c) Padronização: auxilia na padronização de procedimentos que devem ser seguidos como modelo, para prevenir o reaparecimento de modelos (SEBRAE, 2008).

3. Materiais e métodos

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, que como afirma Gil (2002), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses(Gil, 2002).

O planejamento foi desenvolvido ainda em um estudo de caso que é caracterizada por analisar em profundidade um objeto ou um grupo de objetos que podem ser indivíduos ou organizações (Acevedo e Nohara, 2006).

4. O QUE SÃO PONTES ROLANTES

Ponte rolante é um equipamento usado em armazéns que tem a função de movimentar e elevar cargas pesadas que não podem ser movidas manualmente. Auxiliam principalmente na movimentação de matérias primas, cargas e produtos durante o processo de separação, fabricação e expedição.

4.1 COMPONENTES DE UMA PONTE ROLANTE

São constituídas de viga, carro e talha e compostas por uma estrutura metálica horizontal. Algumas pontes possuem carros principais e auxiliares que tem a função de elevar e descer a carga e se mover ao longo do eixo transversal. A elevação funciona através de cabos de aço ou correntes e os objetos são movidos horizontalmente ao longo do eixo da ponte.

Portanto, consideramos que: “os elementos principais da formação de uma ponte rolante são ponte ou viga principal, carro talha, talha, viga de rolamento, cabeceiras e caminho de rolamento.” Segundo Corsini (2014)

CORSINI, Rodnei. Ponte Rolante. Infraestrutura Urbana. Edição 37, 2014.

4.2 ESPECIFICAÇÕES DE USO

Ao instalar uma ponte rolante, deve-se verificar se há o apoio de sustentação dos trilhos e caminho de rolamento.

Para determinar o peso limite da ponte é preciso avaliar o vão do equipamento, comprimento do caminho de rolamento e altura de elevação.

4.3 ONDE SÃO UTILIZADAS

Atualmente as pontes são pouco utilizadas pois possuem outras formas de movimentação, como empilhadeiras. Porém, as pontes podem ser aplicadas em muitas áreas industriais, tais como:

- Alimentício;
- Construção civil;
- Metalúrgico;
- Mecânico;
- Químico;
- Siderúrgico;

5. TIPOS DE PONTES

Existem três tipos de pontes rolantes, na qual variam na altura e largura e em alguns pequenos detalhes, tais como no controle usado durante a operação. Abaixo, será apresentado os tipos:

Ponte rolante suspensa: É capaz de aguentar até dez toneladas, é indicada para indústrias e armazéns que precisam aproveitar ao máximo seu espaço, pois as pontes rolantes suspensas permitem que o guincho da talha chegue quase a encostar na parede de rolamento, tornando possível que quase encoste na parede em que a ponte rolante suspensa está instalada.

Para a instalação, a viga de sustentação pode ser instalada direto na estrutura do armazém ou galpão, onde o equipamento industrial será instalado. Dessa forma, ganha-se uma grande vantagem sobre a altura. Devido poder ser fixada na parede, aproveita-se também em relação a largura, pois pode-se aproveitar melhor o espaço, pois as pontes rolantes suspensas permitem que o guincho da talha chegue quase a encostar na parede, isso facilita muito durante a movimentação dos materiais, outro fator que ajuda a ganhar espaço na largura é o fato de que os ganchos conseguem se movimentar além do centro da via de rolamento, permitindo que quase encoste na parede em que a ponte rolante suspensa está instalada.

Ponte rolante dupla-viga: A ponte rolante dupla-viga não é nada mais e nada a menos do que um tipo de “acessório” acrescentado na ponte rolante e em algumas das vezes, dependendo da necessidade do cliente pode ser incluso uma dupla-viga na ponte rolante suspensa.

Em casos de outros modelos de pontes rolantes, por exemplo as que são suspensas por uma coluna ou um braço diretamente preso na parede, a dupla-viga não é recomendada, pois geralmente a infraestrutura dessas pontes suportam um menor peso. Porém, há alguns fabricantes que conseguem fazer uma coluna mais ampla, larga e rígida que aguarde o peso, mas provavelmente o custo será maior do que o orçamento inicial. Devido a esse custo, geralmente os projetos das pontes rolantes de dupla-viga padrões são aplicados nas pontes rolantes suspensas.

Claramente, a ponte rolante de dupla-viga é aconselhada para indústrias que tem uma maior demanda para içamento de peso, pois o peso é concentrado e distribuído entre as duas vigas, dessa forma o peso não fica sobrecarregado apenas em uma das vigas, pois se concentrar o peso em somente uma viga, acaba colocando a coluna e a barra em risco.

Para que a ponte dupla suporte mais peso, é preciso que além de vigas, seja colocado uma

talha com uma corrente forte para que não haja riscos de arrebentar ao içar algum material ou equipamento pesado. Mas, a talha não é o suficiente, é preciso também uma estrutura adequada.

Com a ponte rolante dupla-viga é possível içar mais de 100 toneladas e também ela possui um aproveitamento máximo da altura devido ao seu guincho ser acoplado entre as vigas.

Ponte rolante Uni-viga: Assim como a ponte rolante dupla-viga, a uni-viga é um “acessório” da ponte rolante que pode ser acrescentado conforme a necessidade do cliente. Uma das diferenças entre a uni-viga e dupla-viga é que com a dupla-viga pode-se assegurar que haja um menor desgaste do equipamento, fazendo com que as manutenções necessárias sejam muito menores do que nos demais tipos de pontes rolantes.

5.1 IMAGENS DOS TIPOS DE PONTES ROLANTES

Figura 1 – Ponte Rolante Suspensa

Fonte: Viga (2020)

Figura 2 – Ponte Rolante Dupla-Viga

Fonte: Viga (2020)

Figura 3 – Ponte Rolante Uni-viga

Fonte: Viga (2020)

Em termos de estrutura, é possível identificar algumas diferenças entre as pontes rolantes, abaixo será apresentado algumas delas:

Dupla-viga X Uni-viga: A dupla-viga sustenta mais peso do que a uni-viga devido ter duas vigas de sustentação, pois consequentemente divide o peso entre as vigas.

Dupla-viga X Suspensa e Uni-viga: A dupla-viga possui uma talha maior do que em relação a talha da ponte rolante suspensa e uni-viga e também possui dois carros.

6. DIFERENÇA ENTRE PÓRTICOS E PONTES ROLANTES

Há alguns detalhes que diferenciam os pórticos das pontes rolantes. Ambos possuem a função de içamento, cujo mecanismo principal é a talha ou um carro guincho. As pontes rolantes transladam de forma área, pois seus trilhos são instalados em uma altura mais ou menos de 1,80 m, também no nivelamento e cambagem dos trilhos. Contudo, independentemente da quantidade de equipamentos/máquinas ou pessoas presentes, a ponte rolante nunca fará contato direto com outro equipamento que não seja outra ponte instalada no mesmo trilho.

Já os pórticos e semi-pórticos é totalmente diferente, pois tem pelo menos um dos lados do equipamento tem uma roda transladando na altura, logo, máquinas/equipamentos e pessoas são um obstáculo. Se ambos lados tiverem seus rodízios tocando no piso, trata-se de um Pórtico Full Gantry.

Outro detalhe muito importante que coloca a segurança de pessoas em risco, é os pórticos tem suas rodas fixadas no chão, isso pode causar um aumento de risco de acidentes, esse equipamento não é usado com estruturas fixadas em suporte, na maioria das vezes são instaladas na parede da nave (espaço referente ao chão do ambiente em que o equipamento está).

E a ponte rolante é locomovida pela parte superior acima da altura em relação a pessoas, próximo ao teto, dessa forma evita-se que acidentes ocorram durante seu movimento.

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O problema apresentado foi criado com base nas melhorias que a utilização da ponte rolante traz ao processo, tais como otimização no tempo de separação dos materiais, içamento de cargas pesadas e custo benefício. Será usado a metodologia 5W2H para ajudar a entender o porquê os processos acarretam melhorias quando utilizam as pontes rolantes.

O problema será apresentado na seguinte ordem:

- Cenário;
- Qual é a proposta (What, Where);
- Quando (When);
- Quem vai executar (Who, How);
- Por que? (Why);
- Quanto custa uma ponte rolante (How much).

7.1 CENÁRIO

A Vallourec Fabrica tubos longos sem costura e, de acordo com o pedido de seus clientes, pede para seu fornecedor (Metalúrgica Golin) cortá-los.

Ao chegar o caminhão com os tubos longos, se inicia o procedimento de descarregamento, que é feito através de 3 operadores. Um deles amarra uma corda nos tubos, o outro manuseia um guindaste para mover os tubos amarrados para fora do caminhão e o último operador fica no solo, guiando os tubos amarrados até os racks.

7.2 PROPOSTA (WHAT,WHERE)

A proposta é de substituir o guindaste pelo uso de pontes rolantes para o descarregamento e manuseio dos tubos dentro do galpão.

7.3 QUANDO (WHEN)

Para que não haja muito impacto na produção, é preferível que a estruturação e instalação seja feita no final do ano, quando a maioria dos clientes estão com baixa demanda ou simplesmente não estão produzindo.

Com pouca ou nenhuma produção de tubos cortados, existe mais espaço para que a instalação ocorra com facilidade.

7.4 QUEM VAI EXECUTAR (WHO, HOW)

A Metalúrgica Golin contratará a mão de obra necessária para a estruturação e instalação de uma nova ponte rolante.

Dando liberdade, facilitamos a comunicação interna para que eles se preparem melhor na aplicação da nova melhoria.

7.5 POR QUE?(WHY)

O gargalo analisado foi no descarregamento dos tubos amarrados assim que chegam na empresa. Ao final do expediente, ainda havia caminhões que precisavam ser descarregados dentro da metalúrgica. Gerando custos com hora extra para terminar de descarregá-los.

Através de um estudo de tempos em movimentos, foi feita uma simulação de um dia normal de expediente da operação em uma das entradas.

Figura 4 – Simulação de organograma

Fonte: Simulação no sistema Rockwell Arena

O relatório gerado indica que o tempo de expediente não foi o suficiente para descarregar todos os caminhões que chegaram na empresa, como na imagem abaixo mostra a de caminhões que chegaram e a quantidade que saíram.

Figura 5 – Simulação

Number In	Value
CAMINHAO	5.0000

Number Out	Value
CAMINHAO	4.0000

Fonte: Simulação no sistema Rockwell Arena

Após entrar em contato com outros dois fornecedores que já utilizam a ponte rolante para o descarregamento, foi possível extrair uma média de quanto tempo é necessário para descarregar um caminhão.

Foi feita uma nova simulação, agora com a implementação da ponte rolante.

Figura 6 - Simulação de organograma

Fonte: Simulação no sistema Rockwell Arena

O relatório agora indica que, ao final do expediente, todos os caminhões foram descarregados.

Figura 7 – Simulação

Number In	Value
CAMINHAO	5.0000

Number Out	Value
CAMINHAO	5.0000

Fonte: Simulação no sistema Rockwell Arena

Além do ganho de tempo no processo, também não é mais necessário a utilização de um 3º operador manuseando um guindaste, pois o mesmo que está operando em solo, pode controlar a ponte rolante.

7.6 QUANTO CUSTA UMA PONTE ROLANTE (HOW MUCH)

Tabela de preço por padrões de peso:

Figura 8 – Tabela de preços de pontes rolantes

Vão	1 Tonelada	2 Toneladas	3 Toneladas	5 Toneladas
8	R\$ 42.000	R\$ 45.000	R\$ 50.000	R\$ 58.000
10	R\$44.000	R\$ 47.000	R\$ 52.000	R\$ 61.000
11	R\$ 45.000	R\$ 48.000	R\$ 54.000	R\$ 62.000
12	R\$ 46.000	R\$ 50.000	R\$ 55.000	R\$ 63.000

Fonte: MAQFORT

8.CONCLUSÃO

De acordo com os fatos apresentados neste artigo, podemos concluir que as pontes rolantes são de extrema importância para indústrias que trabalham com cargas pesadas. As pontes rolantes facilitam o processo e os tornam mais simples, otimizando o tempo de carregamento e descarregamento. Também podemos afirmar que usar a metodologia 5W2H é uma ótima opção para aqueles que estão em dúvida se os investimentos de pontes rolantes valem a pena ou não, pois podemos nos questionar com perguntas essenciais que são dadas através do 5W2H.

9.REFERENCIAS

PONTE ROLANTE APOIADA UNIVIGA. **Climber**, Disponível em:
<<http://www.climber.com.br/produtos/pontes-rolantes/apoiada-univiga>>. Acesso em: 26 de Outubro de 2020.

PONTE ROLANTE. GH Cranes e Componentes, Disponível em:
<<https://www.ghcranes.com/ptbr/produtos/ponte-rolante/>>. Acesso em: 26 de Outubro de 2020.

QUAIS SÃO OS PREÇOS DE PONTES ROLANTES. Maqfort, Disponível em:
<<https://www.maqfort.com.br/precos-de-ponte-rolante/>>. Acesso em: 26 de Outubro de 2020.